

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ УЧИТЕЛЯ
НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОТРЕБНОСТИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20406922>

Нишанов Шавкат Турабович

ст.преп.кафедры методики преподавания языков

Джизакского областного центра педагогического мастерства

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме, каким должен быть современный педагог. Представлено определение понятия «фасилитатор», т.е педагог, являющийся активным и объективным участником процесса обучения

Ключевые слова: профессиональный рост, самообразовательная потребность, учитель, фасилитатор, методика преподавания, профессиональное развитие

**A TEACHER'S PROFESSIONAL GROWTH IS IMPOSSIBLE WITHOUT THE NEED
FOR SELF-EDUCATION**

Abstract. This article addresses the pressing issue of what constitutes a modern teacher. It defines the concept of a "facilitator," i.e., a teacher who is an active and objective participant in the learning process

Key words: professional growth, self-educational needs, teacher, facilitator, teaching methods, professional development

На сегодняшний день изменения, происходящие в стране, в обществе, коренным образом затронули образование в целом: изменяются не только программы, учебники, методы и формы работы, но и учащиеся и студенты, родители и, конечно, педагоги.

Профессию педагога невозможно сравнить с другими профессиями, так как это не только работа с учащимися и студентами, но и это редкий дар души. Это самоотверженность и желание отдавать свое тепло, свою энергию десяткам, сотням детей. Какие они, педагоги, что для них важно в жизни, в профессии? Какими чертами характера они обладают и на какие ценности ориентируются в профессиональной деятельности? Обратимся к истории.

Великий русский писатель и педагог Лев Николаевич Толстой видел в педагогической профессии, прежде всего, гуманистическое начало, которое находит свое выражение в любви к детям. *«Если учитель имеет только любовь к делу, – писал Л.Н.Толстой, – он будет хороший учитель. Если учитель имеет любовь к ученику, как отец, мать он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель совмещает в себе любовь и к делу, и к ученикам, он – совершенный учитель».*

Сегодня перед учителем стоит не совсем простая задача - создать условия для развития творческих способностей, развивать у учеников стремление к творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, полнее реализовать их потребности, повышать мотивацию к изучению предметов поощрять их индивидуальные склонности и дарования. Никто не сомневается, что будущее нашего общества зависит от сидящих за школьной партой ребят. Необходимо, чтобы учащиеся научились не только отвечать на вопросы, которые ставит перед ними педагог, но и самостоятельно формулировать их для себя в процессе изучения материала.

А можно ли назвать современным учителя, который не занимается своим самообразованием, ничему не учится от своих учеников и студентов? Молодое поколение по-иному воспринимают окружающий мир, рисуют его яркими радужными красками. В этом мире, напоминающем радугу, много теплоты, света, любви. А мысли наших учеников? Наверное, многие замечали, что порой высказывания нашей молодежи значительно отличаются от прописных истин взрослых своей глубиной. Современный педагог не только должен учить детей, но и сам способен учиться у своих учеников.

Педагог сегодняшнего дня - это человек, преданный своему делу и своим ученикам. Он стоит между наукой и маленькой личностью, эрудирован и образован, знает свой предмет, а ведь только большой багаж знаний дает право учить других

Современный учитель должен быть фасилитатором. Фасилитатор - это не тот учитель, кто стоит перед учениками и ведет урок, а тот, кто является активным и объективным участником процесса обучения. Это профессионал с большой буквы, владеющий комплексом качеств, которые способствуют успешной передаче знаний. В общем, педагог должен обладать качествами артиста, художника, а если потребуются - писателя, певца.

Также уметь использовать на уроке современные педагогические технологии - медиапрезентации, элементы игровых технологий и другие.

Отличительными чертами современного педагога, педагога - фасилитатора, как мастера являются постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда.

Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. Именно это является одной из причин нашего личного участия в обучающих тренингах, конференциях, практических семинарах, методобъединениях, курсах повышения квалификации.

Труд учителя невероятно тяжел, но столь же и интересен, который дает возможности безграничного творчества. Оказавшись в трудной ситуации, можно вспомнить советы психологов: «Не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней». Всегда найдутся те, кто смогут в этом вам помочь, те, кто вас окружают - учителя-единомышленники и ученики.

В XXI веке педагог вошел в век новых информационных и коммуникативных технологий. И не вызывает сомнения то, что современному учителю необходимо быть компетентным в области ИКТ и внедрять их в учебный процесс. Зная, по своему опыту, что уроки с применением мультимедиа и интернета повышают интерес к изучаемому материалу, возрастает эффективность самостоятельной работы, появляется возможность шире реализовать свои творческие возможности.

У современного педагога кардинально изменено отношение к ученику, уходит из практики авторитарность. Педагог с уважением относится к обучаемым. Сегодня педагога студент и ученик не могут интересовать только как ученик, а должен относиться к ученику как к личности, раскрыв их лучшие качества, потребности, цели, желания. Учитель не должен видеть ученика только в будущем, т.е. каким он должен стать, а необходимо понять сегодняшнее состояние учащихся, с какими трудностями они сталкиваются в учебе, а также переживания и семейное состояние. У современного педагога должен быть построен индивидуальный образовательный маршрут для каждого ученика и студента.

На уроке учащиеся и учитель должны быть сотрудниками. Только в деловой и доброжелательной обстановке обучающийся будет раскрывать и реализовывать свои возможности.

Главным работником на уроке должен быть ученик. Современные требования к учителю таковы, что он помогает ученику учиться самому, воспитывает потребность в образовании. Еще в XIX веке выдающийся педагог Адольф Дистервег сказал: *«Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить»*. Ведь, если кормить ребенка постоянно с

ложки, которую ему не дают в руки, он и не научится питаться сам. Так и учителю надо научить школьника добывать знания собственными усилиями, и только тогда можно воспитать думающего, свободно рассуждающего, не боящегося высказывать и отстаивать свое мнение ученика.

Мы считаем, что педагог XXI века - это тот, кто, в первую очередь, умеет находить общий язык со своими учащимися, ориентироваться среди подростков, старшеклассников и однокурсников. Отметим, что современный педагог должен быть не только идеальным психологом, но и интеллигентным человеком. Уметь так заинтересовать учащихся, чтобы они с удовольствием посещали занятия, и после уроков ждали с педагогом следующих встреч..

Исходя из вышесказанного необходимо отметить, что любому талантливому преподавателю трудно будет реализовать свой творческий потенциал при несовершенстве системы образования, ведь не может быть хорошей системы образования без хорошего учителя. Современная система образования должна соответствовать тем изменениям, которые происходят в науке, технике, педагогических технологиях, а также в деятельности самого педагога. Так и учитель должен соответствовать современным требованиям.

Таким образом, идеальный педагог - это не миф, не утопия. Идеальный учитель - это человек, который имеет значительный профессиональный опыт, в совершенстве знает свой предмет и методику его преподавания, обладает высоким уровнем методологической культуры, занимается самообразованием. Справедлив и ровен в общении со всеми учащимися, эмпатичен. Как в капле росы отражается весь мир, так и в преподавателе должны отражаться культура и знания настоящего педагога.

Свое размышление хочется закончить словами из стихотворения Г.П.Петелиной:

*«В нашей жизни все неповторимо,
Так ведется издавна, в веках,
Только лишь одно бесспорно, зримо:
Кто учил - живет в учениках».*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. - М., 1995
2. Мейдер В.А. статья // Личность педагога в образовательном пространстве» // Здравый смысл. - 2007. №3. -(44)
3. Сухомлинский В.А. Избранные произведения в 5т. - Киев, 1980
4. Толстой Л.Н. Педагогические сочинения. - М., 1956. - 362 с.
5. Ушинский К.Д. Собрание сочинений в 11т. - М., 1951. Т.2. - с.32- 46

6. Н.Ниязова Использование коммуникативного подхода // “Тил ва адабиёт таълими // Преподавание языка и литературы” илмий-методик журнали. 2020. – №6.
7. Ниязова Н. ДИСКУССИЯ И ДЕБАТЫ КАК СРЕДСТВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ У СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ //Review of law sciences. - 2020. - Т. 3. - №. Спецвыпуск
8. Ш.Т.Нишанов.Основы методики преподавания русского языка как иностранного.(Учебное пособие.Ташкент-2025)